

Paratopía de dos poetas: José María Heredia y José María de Heredia

Paratopia of Two Poets: José María Heredia and José María de Heredia

Dominique Maingueneau ¹

¹Université Paris-Est Créteil. Paris, Francia.

Recibido: 11/10/2023
Aceptado: 23/12/2023

RESUMEN

El artículo presenta un estudio comparativo entre los dos poetas llamados «José María (de) Heredia». Se trata de un caso probablemente único: ambos son poetas famosos de origen cubano, son primos hermanos y tienen el mismo nombre y apellido. Se analizan algunos de los elementos constitutivos que evocan la paratopía de José María de Heredia y, como contrapunto, uno de los textos más famosos de José María Heredia: «El himno del desterrado». Se concluye que, si bien hoy la simpatía se desplaza hacia el hombre que quería liberar a su isla de la colonización española que con el que se presentaba como orgulloso descendiente de los conquistadores, desde el punto de vista del análisis del discurso literario, se trata de dos trayectorias de escritores que, aprovechando su potencial, consiguieron desarrollar paratopías creativas totalmente divergentes.

Palabras clave: José María Heredia; José María de Heredia; literatura comparada; análisis del discurso; poesía.

ABSTRACT

The article presents a comparative study between the two poets named "José María (de) Heredia". This is probably a unique case: both are famous poets of Cuban origin, are first cousins and have the same name and surname. Some of the constitutive elements that evoke José María de Heredia's paratopia are analyzed and, as a counterpoint, one of José María Heredia's most famous texts: "El himno del desterrado" (The hymn of the exiled). It is concluded that, although today sympathy shifts towards the man who wanted to free his island from Spanish colonization than towards the one who presented himself as a proud descendant of the conquistadors, from the point of view of literary discourse analysis, these are two trajectories of writers who, taking advantage of their potential, managed to develop totally divergent creative paratopies.

Keywords: José María Heredia; José María de Heredia; comparative literature; discourse analysis; poetry.

Introducción

Para participar en este número especial que conmemora el nonagésimo aniversario de la revista, pensé que sería interesante trabajar sobre un tema que me permitiera vincular mis propias investigaciones con la cultura cubana. Un tema me llamó la atención: los dos poetas llamados «José María (de) Heredia». Se trata de un caso probablemente único: ambos son poetas famosos de origen cubano, son primos hermanos y tienen el mismo nombre y apellido. El más joven de los dos (1842-1905) se llamó «José María» en recuerdo de su primo (1803-1839), fallecido poco antes de que él naciera; pero cabe preguntarse si esta homonimia no habrá desencadenado en el más joven la necesidad más o menos consciente de distinguirse lo más posible de su primo. Ambos siguieron caminos completamente opuestos, tanto política como estéticamente. Uno fue un poeta romántico políticamente comprometido, el otro un poeta que pretendía ser un artista por el arte. Uno escribió en español y abogó por la independencia de Cuba; el otro escribió en francés y se presentó constantemente como descendiente de conquistadores españoles. Uno nunca puso una preposición entre su nombre y su apellido, el otro nunca olvidó poner «de» antes de «Heredia». Para distinguirlos, me referiré al poeta romántico por las siglas «JMH» (José María Heredia) y al poeta francófono por las siglas «JMdeH» (José María de Heredia).

La paratopía

Para realizar esta comparación, me basaré en la noción de paratopía (Maingueneau, 2004; 2016). Siguiendo su etimología (*topos* = «lugar», *para* = «junto a»), la paratopía indica la pertenencia y la no pertenencia, la imposibilidad de inclusión en una «topía». Puede aplicarse a alguien que no pertenece al lugar donde está, a alguien que va de un sitio a otro sin asentarse, a alguien que no encuentra su sitio... Más concretamente, desprende a alguien de un grupo (paratopía *social*), de un lugar (paratopía *espacial*), de un tiempo (paratopía *temporal*) o de una lengua (paratopía *lingüística*).

La paratopía social es la del disidente, el marginal, el excluido: su grupo no es su grupo. Puede tratarse de la paratopía familiar de los desviados del árbol genealógico (abandonados, expósitos, hijos ocultos, bastardos, etc.), de la paratopía sexual (travestis, transexuales, etc.), de la paratopía de los nómadas o de los excluidos de una comunidad (un pueblo, un clan, un equipo, una clase social, una iglesia, una nación, etc.). La paratopía social puede incluso referirse a la pertenencia a la humanidad por derecho propio, tanto desde el punto de vista físico (que inscribe la exclusión en la carne a través de la enfermedad, la discapacidad o la monstruosidad) como moral (la del delincuente) o psíquico (la del loco). La relación con la sociedad establecida puede ser de marginalidad *tolerada* (como en el caso de los antiguos actores, las prostitutas, los trabajadores ilegales, etc.), de *antagonismo* (como en el caso de los delincuentes) o de

alteridad (la relación con el completamente otro, la mayoría de las veces categorizado como «exótico»: el salvaje, el loco, el primitivo, etc.).

La paratopía espacial es la de los exiliados: su lugar no es su lugar. Es el caso del exiliado, pero también del nómada, del parásito, del espía... En cuanto a la paratopía temporal, se basa en el anacronismo: la época en la que vive el escritor no es la suya. Escribe desde un tiempo pasado o por venir: superviviente de un mundo desaparecido o ciudadano prematuro de un mundo futuro. En la paratopía lingüística, la lengua en la que escribe no es la de su comunidad: su lengua materna o la que se habla a su alrededor.

La paratopía entra en el análisis del discurso porque no es una situación social o psicológica, un elemento de un contexto, sino a la vez la condición y el producto de la enunciación. Para producir una obra, un escritor debe explotar el "potencial paratópico" personal de que dispone y ajustarlo a las limitaciones de la institución literaria, tal como se aplican en un momento dado. Algunos elementos de este potencial vienen dados al nacer, otros surgen en distintas etapas de la vida. La paratopía que el escritor construye a partir de su potencial deja huellas en el enunciado: «embragues paratópicos». En lingüística, los embragues (de persona, tiempo o lugar: *yo, tú, aquí, mañana...*) forman parte tanto de la lengua como del mundo: sin dejar de ser signos lingüísticos, extraen su referencia del propio acontecimiento enunciativo que los porta. Cuando estudiamos una obra literaria no podemos disociar su contenido de la legitimación del gesto que hace que exista: la obra configura un mundo y al mismo tiempo refleja las condiciones de esa enunciación. Los embragues paratópicos forman parte tanto del mundo representado por la obra como de la situación en la que se establece el autor que construye este mundo. Pueden variar ad infinitum, según el autor, la época y la cultura; no obstante, pueden distribuirse a lo largo de algunos grandes ejes semánticos, correspondientes a los distintos tipos de paratopía: social, espacial, temporal y lingüística.

No dispongo aquí de espacio para evocar la paratopía que cada uno de nuestros dos poetas ha construido e ilustrarla mediante el análisis de sus poemas. Analizaré, pues, los elementos constitutivos de la paratopía de JMdeH y, como contrapunto, haré algunos comentarios sobre uno de los textos más famosos de JMH: «El himno del desterrado».

El poeta conquistador

JMdeH es el único varón de sus hermanos, y el más joven; su padre murió cuando él era muy pequeño. Tuvo una relación especial con su madre, Louise Girard, cuya familia era de origen francés. Cuando tenía nueve años, ella lo envió a estudiar a Francia. No regresó a Cuba hasta los 17 años y pasó allí un año, después del bachillerato, estudiando Derecho. Pero una vez en La Habana, instó a su madre en Francia a que le enviara de vuelta a Europa: encontraba «el clima malsano» y «sufría dolores de cabeza, de estómago y resfriados muy fuertes». Según él, Cuba no era «su verdadero país»:

Estoy deseando que llegue julio para poder contarte mi vida aquí, que no es ninguna vida, y para que decidas [...] llevarme de vuelta a Europa. Este es mi verdadero país. En Francia han hecho una comedia, *Les Déclassés*,¹ y se han olvidado de aquellos que, criados en un país civilizado, en medio de todos los placeres de la imaginación y de la amistad, se ven relegados a La Habana. Querida madre, me dirijo a ti como a mi ángel bueno, ten piedad de mí; si supieras lo infeliz que soy, lo vacío que tengo el corazón y la cabeza [...] Necesito el ambiente culto y elevado de Europa, su clima favorable al trabajo para triunfar; quiero desesperadamente aire civilizado para mis pulmones, cansado de la atmósfera malsana (física y moralmente) que respiramos aquí, igual que Goethe pedía luz [...].²

En realidad, Francia tampoco sería su «verdadero país». Para desarrollar una paratopía creativa, Heredia se presentó en Francia como extranjero, un español exiliado en París. No por casualidad, solicitó la nacionalidad francesa muy tarde, tras la publicación de su único poemario, *Les Trophées* («los trofeos») en 1893, para poder ser admitido en la Academia francesa al año siguiente. Simbólicamente, esta naturalización, que debilitó su paratopía, se produjo después de haber publicado la que consideraba su gran y única obra.

A este respecto, es interesante comparar su carrera con la de Severiano de Heredia (1836-1901), su primo hermano, que también lo era de JMdeH. Severiano era hijo ilegítimo mestizo de una esclava liberada y de Ignacio de Heredia y Campuzano. Al igual que JMdeH, fue enviado a Francia a la tierna edad de diez años; también él fue un buen alumno y mostró dotes para la literatura. Comenzó su carrera publicando poesía y haciendo periodismo literario. Tenía en Francia un potencial paratópico más rico que JMdeH y JMH, pero no lo explotó para producir una obra literaria. Prefirió incorporarse a la clase política y se nacionalizó francés en 1870; llegó a ser presidente del Consejo Municipal de París en 1879, luego diputado en 1881 y, por último, ministro de Obras Públicas en 1887.

JMdeH, por su parte, ha construido una paratopía en la que sus raíces hispanas desempeñan un papel crucial. La composición de su obra *Les trophées* así lo atestigua. Esta colección de 118 sonetos termina con dos largos poemas narrativos –«Romancero» y «Les conquérants de l'or»–³ enraizados en la cultura española. El primero evoca la gran figura épica de la Edad Media española, el Cid, mientras que el segundo ensalza a los conquistadores. Las únicas obras publicadas de Heredia –aparte de *Les trophées*– son una traducción de la *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España* de Díaz del Castillo⁴ y una autobiografía ficticia, *La Nonne Alferez*.⁵ Ambos textos están relacionados con las conquistas españolas en Sudamérica y en el Caribe.

Para entender por qué JMdeH eligió esta paratopía hispana, hay que fijarse en las tendencias estéticas europeas de la época. España seguía ofreciendo una fuente privilegiada de material para

¹ «Los degradados».

² Carta del 8 de mayo de 1860, citada por Y. Mortelette (2006, p. 50).

³ «Los conquistadores del oro».

⁴ *Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne*, 4 tomos, Paris, Lemerre, 1877-1887.

⁵ «La monja Alferez», Paris, Lemerre, 1894.

los artistas, como demuestra por ejemplo la ópera *Carmen* (1874). La primera mitad del siglo XIX hizo de España un escenario particularmente propicio para los embragues paratópicos: estaba en la periferia de Europa, era la puerta de Oriente y de África, y era considerada la superviviente de un mundo preindustrial. La oposición entre «artistas» y «burgueses» se proyectó sobre la geografía europea, enfrentando a la fría Europa de la Razón, el comercio y la industria con la Europa mediterránea de la Pasión. España fue retratada como un mundo anacrónico en el que primaban las exigencias de la religión, el honor y el amor.

Veo a los españoles como los representantes vivos de la Edad Media (...) El carácter español es un bello contraste con el espíritu francés: duro, brusco, poco elegante, lleno de orgullo salvaje, nunca preocupado por los demás: es exactamente el contraste entre el siglo XV y el XVIII.⁶

Estos estereotipos sobre España están bien resumidos en la obra de uno de los escritores franceses más influyentes de finales del siglo XIX, Maurice Barrès, en su libro *Du sang, de la volupté et de la mort* («Sangre, voluptuosidad y muerte»). Este extracto es una buena ilustración.

Para romper la pereza, España es un gran recurso. No conozco ningún país donde la vida tenga tanto sabor. Despierta incluso a los más modernos. Allí, por fin, se vislumbra que la sensibilidad humana no se limita a esas dos o tres sensaciones fuertes (el amor, el duelo, el juicio) que son las únicas que quedan en nuestra civilización parisina. Es un África que pone en el alma una especie de furia tan rápida como una especia en la boca.⁷

Sin embargo, entre los estereotipos activados por España hay que distinguir dos imaginarios distintos: por un lado, Andalucía y Sevilla, con sus gitanas lascivas y sus corridas de toros, y por otro, la Castilla austera, mística y guerrera, de la que el Cid y los conquistadores son figuras prototípicas. Es este segundo imaginario el que explota la obra de JMdeH.⁸

Se proclamaba constantemente «español» –no cubano– a pesar de no tener ningún vínculo con España. Según los testimonios de hispanohablantes que le conocieron, Heredia hablaba un español literario y arcaico con un fuerte acento francés (Szertics 1975: 26-35). La España en la que basó su paratopía era anacrónica: era una España perdida.

⁶ Stendhal, *De l'amour*, tomo II, París, Bohaire, 1833, p. 47.

⁷ «Sangre, placer y muerte», París, Librairie-Chaprentier, 1894, p. 161.

⁸ Veremos más adelante que también es la constelación estereotipada que mejor se asocia con la paratopía nobiliaria que Heredia explota tan extensamente.

Quien no hablara español no podría captar el contraste que formaba parte de su personalidad: el Heredia lleno de brío e ingenio cuando hablaba francés se convertía en un español que parecía vivir en el pasado. Heredia no sabía prácticamente nada de la literatura moderna en lengua española, pero conocía perfectamente a Cervantes, Quevedo y Santa Teresa (Szertics, 1975, p. 31).

La paratopía hispana de JMdeH era indisociable de otra, de carácter nobiliario, que activa estereotipos igualmente vigentes en la literatura desde principios del siglo XIX. En Francia, la aparición de este tipo de paratopía fue posible gracias a la caída del Antiguo Régimen. Tras la Revolución, los aristócratas franceses ya no se encontraban en un mundo en el que su nacimiento les aseguraba un lugar eminente. Sólo podían vivir con una sensación de perpetua desconexión del mundo que les rodeaba. Los valores aristocráticos podían entonces convertirse en valores personales, desconectados del universo social que les daba sentido; ahora eran propicios a la inversión estética. Los creadores que se consideran «nobles» podían soñarse supervivientes de un mundo pasado que rechaza el mundo burgués del comercio, la industria y la banca, el mundo del «Progreso».

- a) La paratopía nobiliaria de un escritor puede manifestarse a varios niveles:
- b) Los personajes retratados en sus obras son nobles y se comportan como tales.
- c) El enunciador (ya sea novelista, dramaturgo, poeta, etc.) adopta un determinado ethos discursivo, como la grandilocuencia, la altivez, etc.
- d) El autor se presenta como un noble en los prólogos de sus libros, sus entrevistas con periodistas, sus relatos de viajes, etc.
- e) El escritor adopta un estilo de vida que supuestamente se ajusta a un ethos nobiliario.

JMdeH explotó estos cuatro niveles. Tanto en su vida como en su obra, se presentó como descendiente de Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias en Colombia. Para él, la poesía seguía siendo una actividad aristocrática: puro lujo y trabajo heroico.

La paratopía nobiliaria de JMdeH es por naturaleza una paratopía temporal: el escritor se presenta como el superviviente de un mundo heroico perdido para siempre, un hombre que pertenece al mundo contemporáneo sin pertenecer a él. A esta paratopía temporal añade otra: la de la antigüedad grecolatina. Esta paratopía le ancla en la estética «parnasiana»,⁹ que se apoya en las ciencias históricas, entonces en pleno apogeo. Era la época en que arqueólogos, filólogos y papirologos buscaban huellas de civilizaciones perdidas y se esforzaban por reconstruir templos y textos antiguos. Apasionado por las ciencias históricas, JMdeH abandonó sus estudios de Derecho, renunciando a integrarse en la vida profesional, y de 1862 a 1865 fue alumno de la «Ecole

⁹ El parnasianismo fue un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo XIX que surgió hacia 1850 y se solidificó en la década de 1870; se opuso al Romanticismo y al Realismo literario. Su nombre hace referencia al monte Parnaso en Grecia donde moraban las Musas, inspiradoras de las artes.

des Chartes», especializándose en el estudio de documentos antiguos. De este modo, daba la espalda al mundo contemporáneo.

A través de esta doble paratopía temporal, JMdeH no pertenecía ni al mundo de los muertos ni al de los vivos. Al resucitar a los muertos en obras de arte, esperaba seguir vivo cuando muriera. Uno de sus sonetos, dedicado a un amigo poeta, se titula precisamente «La vida de los muertos» y termina con estos dos versos:

La gloria nos hará vivir eternamente entre
Las sombras que la Lira ha hecho fraternales.¹⁰

El desterrado

JMdeH escribió un soneto titulado «El exilio», pero el exilio es el de una antigua princesa egipcia, Arsinoe IV, hija del faraón Ptolomeo XII, que fue desterrada a Asia Menor por Julio César. Este personaje no es más que uno de los innumerables recursos utilizados por los poetas parnasianos para escenificar su paratopía: exiliados en un mundo prosaico, como Arsinoe, anhelan la Belleza. Por otra parte, es su propio exilio lo que JMdeH evoca en su célebre poema «El himno del desterrado» (1825), cuyo título resume la paratopía que lo hace posible: para ser el autor de este poema, hay que estar «desterrado». De hecho, JMdeH, que entonces tenía veintidós años, había pasado la mayor parte de su vida fuera de su tierra natal. Hasta 1821 vivió fuera de Cuba debido a las actividades profesionales de su padre. En 1823, tres años después de volver a Cuba, tuvo que exiliarse para escapar de la persecución del gobierno español contra los independentistas. Este exilio se convirtió en un componente esencial de su potencial paratópico.¹¹

No cito aquí el poema en su totalidad; no tengo en cuenta las estrofas con un objetivo puramente político. Mi intención no es analizar el poema como lo haría un especialista en estilo, sino simplemente destacar algunos elementos que reflejan la paratopía desarrollada por el autor.

El himno del desterrado

1 Reina el sol, y las olas serenas	5 "¡Tierra!" claman: ansiosos miramos
2 Corta en torno la prora triunfante,	6 Al confín del sereno horizonte,
3 Y hondo rastro de espuma brillante	7 Y a lo lejos descúbrese un monte...
4 Va dejando la nave en el mar.	8 Le conozco... ¡Ojos tristes, llorad!

¹⁰ *Les Trophées*, Paris, Alphonse Lemerre, 1893, p. 153.

¹¹ En cuanto a la biografía de José, me baso en Piñeyro (1907).

9 Es el Pan... En su falda respiran
10 El amigo más fino y constante,
11 Mis amigas preciosas, mi amante...
12 ¡Qué tesoros de amor tengo allí!

13 Y más lejos, mis dulces hermanas,
14 Y mi madre, mi madre adorada,
15 De silencio y dolores cercada
16 Se consume gimiendo por mí.

17 Cuba, Cuba, que vida me diste,
18 Dulce tierra de luz y hermosura,
19 ¡Cuánto sueño de gloria y ventura
20 Tengo unido a tu suelo feliz!

21 ¡Y te vuelvo a mirar...! ¡Cuán severo
22 Hoy me oprime el rigor de mi suerte!
23 La opresión me amenaza con muerte
24 En los campos do al mundo nací:

25 Mas ¿qué importa que truene el tirano?
26 Pobre, sí, pero libre me encuentro:
27 Sola el alma del alma es el centro:
28 ¿Qué es el oro sin gloria ni paz?

29 Aunque errante y proscrito me miro
30 Y me oprime el destino severo,
31 Por el cetro del déspota ibero
32 No quisiera mi suerte trocar.

33 Pues perdí la ilusión de la dicha,
34 Dame ¡oh gloria! tu aliento divino.
35 ¿Osaré maldecir mi destino,
36 Cuando aún puedo vencer o morir?

37 Aun habrá corazones en Cuba
38 Que me envidien de mártir la suerte,
39 Y prefieran espléndida muerte
40 A su amargo, azaroso vivir.

41 De un tumulto de males cercado
42 El patriota inmutable y seguro,
43 O medita en el tiempo futuro,
44 O contempla en el tiempo que fue,

45 Cual los Andes en luz inundados
46 A las nubes superan serenos,
47 Escuchando a los rayos y truenos
48 Retumbar hondamente a su pie.

49 ¡Dulce Cuba! en tu seno se miran
50 En su grado más alto y profundo,
51 La belleza del físico mundo,
52 Los horrores del mundo moral.

53 Te hizo el Cielo la flor de la tierra:
54 Mas tu fuerza y destinos ignoras,
55 Y de España en el déspota adoras
56 Al demonio sangriento del mal.

57 ¿Ya qué importa que al cielo te tiendas,
58 De verdura perenne vestida,
59 Y la frente de palmas ceñida
60 A los besos ofrezcas del mar.

61 Si el clamor del tirano insolente,
62 Del esclavo el gemir lastimoso,
63 Y el crujir del azote horroroso
64 Se oye sólo en tus campos sonar
(...)

65 Si es verdad que los pueblos no pueden
66 Existir sino en dura cadena,
67 Y que el Cielo feroz los condena
68 A ignominia y eterna opresión,

69 De verdad tan funesta mi pecho
70 El horror melancólico abjura,
71 Por seguir la sublima locura
72 De Washington y Bruto y Catón.

73 ¡Cuba! al fin te verás libre y pura
74 Como el aire de luz que respiras,
75 Cual las ondas hirvientes que miras
76 De tus playas la arena besar.

77 Aunque viles traidores le sirvan,
78 Del tirano es inútil la saña,
79 Que no en vano entre Cuba y España
80 Tiende inmenso sus olas el mar.

La expresión de la nostalgia por la patria perdida ha sido un recurso predilecto de la lírica desde la Antigüedad. Uno de los poemas más famosos de la literatura francesa («Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage...»)¹² fue escrito en el siglo XVI por Joachim du Bellay en una colección titulada *Les regrets* («los pesares»). El poeta vivía en Roma, y desde allí escribió este poema en el que decía preferir "la dulzura" de su hogar y región en Francia a la majestuosidad de la Ciudad Eterna. Podría pensarse que el poema de Du Bellay y el de JMH tuvieron tanto éxito en Francia y Cuba, no solo por su estética, sino también porque celebran su país y hacen que quienes viven allí lo miren con emoción. Pero el poema de JMH no sólo expresa nostalgia: combina una paratopía espacial (el poeta no vive en su país) y una paratopía social (está injustamente excluido de su propia comunidad). Esta denuncia política se basa en una paradoja que legitima la enunciación del poema: quien pertenece físicamente a Cuba, su hijo, es excluido por un «tirano» extranjero. Ninguno de los dos, el poeta y el gobierno español, está en el lugar que le corresponde.

El poema de JMH también implica una paratopía temporal: el enunciador, que se refiere a sí mismo como un «patriota inmutable», legitima su enunciado presentándose como un hombre que no pertenece al presente:

De un tumulto de males cercado
El patriota inmutable y seguro,
O medita en el tiempo futuro,
O contempla en el tiempo que fue (v. 41-44).

El poeta habla en presente, pero sus palabras cobran sentido mediante un doble desplazamiento temporal: hacia el pasado y hacia el futuro.

A este desplazamiento temporal corresponde un desplazamiento espacial: el poeta «inmutable» habla desde un lugar inestable, un barco navegando cerca de Cuba,¹³ lo que hace aún más intensa la paratopía del «proscrito» (v. 29). La oposición entre la inestabilidad del lugar de enunciación y la estabilidad de la tierra perdida y del patriotismo del enunciador se acentúa cuando los pasajeros del barco divisan Cuba. Normalmente, el grito «¡Tierra!» (v. 5) pretende señalar la presencia de una tierra en la que esperamos desembarcar, pero es imposible echar el ancla en esa tierra deseada. Los dos usos de «tierra» subrayan esta tensión: la fórmula convencional «¡Tierra!» no se refiere a la misma tierra que la que está en el corazón de la palabra «des*terrado*». El poeta prefiere referirse a sí mismo como «desterrado» en lugar de «exiliado»: el «desterrado» es alguien que ha sido arrancado de una tierra a la que pertenece plenamente, una tierra que tiene las virtudes de una madre, como subraya el primer uso del nombre «Cuba»:

¹² «Feliz aquel que, como Ulises, hizo un hermoso viaje...».

¹³ Heredia escribió el poema al ver las costas de Pinar del Río el día 7 de septiembre de 1825.

«Cuba, Cuba, que *vida me diste*» (v. 17), «¡Dulce Cuba! *en tu seno...*» (v. 49). La Madre Tierra es la figura anti-paratópica por excelencia.

La metáfora que vincula patria y figura materna no tiene nada de original. Incluso podría decirse que es una de las invariantes antropológicas más profundas. Pero en su poema JMH articula la nostalgia de la patria y la denuncia política, al explotar la oposición lingüística entre lo masculino y lo femenino. En efecto, los actantes humanos positivos son femeninos [*tierra* (v. 18), *mis amigas preciosas*, *mi amante* (v. 11), *mis dulces hermanas* (v. 13), *mi madre*, *mi madre adorada* (v. 14), *la flor de la tierra* (v. 53)] y todos son absorbidos en esa totalidad femenina designada por el nombre propio «Cuba», personificado por su uso reiterado en apóstrofe (v.17., v. 49, v. 73) y doblemente feminizado: por su identificación con la madre y por el género morfológico [«¡Cuba! Al fin te verás libre y pura» (v. 73)]. En cambio, el actante humano que excluye al poeta de su tierra es masculino: «el tirano» (v. 25, v. 61, v. 78), «el déspota ibero» (v. 31), «el déspota» (v. 55), «el demonio sangriento del mal» (v. 56), «traidores» (v. 77). Esta oposición se ve reforzada por el simbolismo fonético; los actantes femeninos utilizan la consonante bilabial /m/, que en la mayoría de las lenguas constituye la espina dorsal del nombre que designa a la madre. En el poema está asociada con la secuencia AM/MA: *AM*mar y *MA*dre. *Mis AM*igas preciosas, *Mi AM*ante, *Mis dulces herMA*nas, *Mi MA*dre, *Mi MA*dre adorada. El poema también se abre y se cierra con el elemento femenino por excelencia: "las olas". El actante negativo masculino, en cambio, favorece las consonantes oclusivas T o D en posición inicial: *Tirano*, *DéspoTa*, *Demonio*, *TraiDores*. Un psicoanalista inspirado en Freud podría considerar que esta divergencia fonética y semántica se sustenta en un triángulo edípico: el "tirano" masculino prohíbe al niño apropiarse del cuerpo de la madre.

Un hombre en un barco que intenta regresar a una isla, su patria, que pretendientes ilegítimos quieren usurpar es una situación que evoca inmediatamente a una de las principales figuras de la literatura occidental, que es también uno de sus embragues paratópicos recurrentes: Ulises. De hecho, el poema de Du Bellay se abre con él: «Feliz aquel que, como Ulises, hizo un hermoso viaje...». El héroe de Homero es un embrague paratópico privilegiado porque *La Odisea* coincide con los esfuerzos de Ulises por regresar a su patria. Ulises es un hombre «tópico», plenamente integrado en la sociedad en virtud de su posición familiar y social (rey, padre, esposo, líder militar) y que, a su pesar, se transforma en un vagabundo. Al final de la historia, recupera su posición tópica, pero utilizando una estratagema basada en la paratopía: se disfraza de mendigo para entrar en su propia casa, ocupada a su vez por hombres que no pertenecen a ella, parásitos.

«El himno del desterrado» no evoca la figura de Ulises, pero es difícil no establecer una comparación que ayude a resaltar su especificidad. Al igual que el poeta cubano, Ulises está muy cerca de su isla natal (Canto X de *La Odisea*), pero se le impide desembarcar en ella. *La Odisea* también está enmarcada por figuras femeninas positivas: la Musa, invocada en las palabras iniciales del relato, y Penélope, la esposa a la que el héroe regresa después de todas sus andanzas. Entre estas dos figuras se sitúan sus viajes, en los que debe enfrentarse a la inquietante feminidad del mar, donde las engañosas sirenas seducen a los marineros con sus cantos para luego engullirlos, donde la ninfa Calipso y la hechicera Circe mantienen cautivos a

los que desembarcan en su isla. Sirenas, hechiceras y ninfas son seres que no pertenecen, o pertenecen sólo parcialmente, al mundo humano, y viven en el mar, en la zona salvaje y oscura que separa al héroe masculino de su hogar. A la multiplicidad movediza y sin puntos de referencia del mar se opone el movimiento centrípeto que conduce de nuevo el héroe a la esposa legítima.

El mundo del poema de JMH es muy diferente. Las mujeres pertenecen plenamente al espacio de la patria: la madre, las hermanas, la mujer amada. En cuanto al mar, no es un espacio ominoso que alberga mil peligros, sino lo que rodea la isla. En lugar de las peligrosas «sirenas», el poema se abre con las «olas serenas» (v. 1), de las que se hace eco Cuba con «el sereno horizonte» (v. 6). Tierra y mar se complementan armoniosa y eróticamente:

Dulce Cuba!...
De verdura perenne vestida
Y la frente de palmas ceñida
A los besos ofrezcas del mar. (v. 59-60)

Cuba!...
Cual las ondas hirvientes que miras
De tus playas la arena besar. (v. 75-76)

En esta relación la tierra y el mar son elementos femeninos: no sólo «Cuba» es un sustantivo femenino, sino que solo se asocia a sustantivos femeninos («verdura», «frente», «palmas», «ondas», «playas», «arena») que en realidad se refieren a partes del cuerpo de la madre, Cuba.

Como he dicho antes, mi intención no es realizar un análisis sistemático de este poema, sino reflexionar sobre cómo podemos acercarnos a él a través de la noción de paratopía. Como vemos, la paratopía puede abordarse en tres niveles complementarios.

- La paratopía como invariante de la enunciación literaria: el poema de JMH se basa en una paratopía espacial que es también una paratopía social. Desde este punto de vista, puede relacionarse con infinidad de otras obras literarias en las que el enunciador se presenta como un exiliado o como el marginado de una comunidad.
- La paratopía típica de una época y de un movimiento literario: el poema de JMH combina el ethos del poeta romántico (solitario, errante, apartado de la sociedad, en busca de un amor perdido o ideal) con una denuncia de la «tiranía» de los regímenes políticos monárquicos. Esta combinación se inscribe en un momento histórico. Una ilustración llamativa la encontramos en la célebre frase de Víctor Hugo en el prefacio de su drama *Hernani* (1830), en la que define el Romanticismo como «el liberalismo en literatura»: «Libertad en el arte, libertad en la sociedad,

ésta es la doble meta a la que todas las mentes consecuentes y lógicas deben tender al mismo paso». Unos años antes de la frase de V. Hugo, el poema de JM de H encarnaba esta doble orientación del liberalismo, en el contexto de las luchas por la independencia en las colonias españolas.

- La paratopía construida por el poema: JM de H elabora su propio universo, que se organiza en torno a la oposición entre la paratopía social y espacial del poeta y la anti-paratopía por excelencia que es la figura materna, encarnada tanto por su madre como por Cuba: la «madre patria». La paratopía que sostiene la enunciación del poema, y que esta enunciación construye, aparece tanto más intensa cuanto que se presenta como un desgarramiento de la pertenencia más extrema: la pertenencia al cuerpo de la madre.

JM de H pasó sus primeros años en Cuba; regresó a los diecisiete años para estudiar Derecho, pero sólo pensaba en volver a Francia. JM de H también nació en Cuba, pero no pasó allí su infancia. Regresó a los dieciocho años para estudiar Derecho, pero fue expulsado por sus opiniones políticas. Vivió en Cuba un total de seis años. La poesía de JM de H ignoró a Cuba, mientras que la de JM de H la exaltó. Sin duda, hoy simpatizamos más con el hombre que quería liberar a su isla de la colonización española que con el que se presentaba como orgulloso descendiente de los conquistadores. Pero desde el punto de vista del análisis del discurso literario, se trata de dos trayectorias de escritores que, aprovechando su potencial, han conseguido desarrollar paratopías creativas totalmente divergentes.

Referencias bibliográficas

Maingueneau D. (2004), *Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, Armand Colin.

Maingueneau D. (2016), *Trouver sa place dans le champ littéraire. Paratopie et création*, Louvain la Neuve, Academia-L'Harmattan.

Mortelette, Y., 2006, « Correspondance et poésie », dans Y. Mortelette (dir.), *José-Maria de Heredia, poète du Parnasse*, Paris, PUPS. p. 47-56.

Piñeyro, E., 1907, "José Maria Heredia", *Bulletin Hispanique*, p. 186-209.

Szertics, Simone, *L'Héritage espagnol de José-Maria de Heredia*, Paris, Klincksieck, 1975.

Conflicto de intereses

El autor declara que no tiene conflicto de intereses.

